

Go'zalxon Shonazarova Maqsud qizi
Xorazm viloyati "Kelajak liderlari" klubi
Xorijiy tajriba yo'nalishi koordinatori
Boburbek Babajanov Farhodovich
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari
Universiteti Urganch filiali "Kompyuter
injineri" fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5913307>

BUGUNGI KUNDA ITNING CHET TILLARINI O'QITISH JARAYONLARIDAGI AHAMIYATI

Annotatsiya. *Ushbu maqolada hozirgi davr talabi bo'lib borayotgan IT sohasining chet tillarini o'rgatishda ahamiyatlik jihatlari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *IT, kompyuter texnologiyasi, internet, chet tillari, til o'qituvchisi, til o'rganuvchilari, til o'rganish jarayoni, onlayn til darslari, elektron dasturlar.*

IT (internet texnologiyalari, zamonaviy texnologiyalar) so'nggi 10 yillikda hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. O'qishda, ishda, narsa xarid qilganda, reklamada, pul o'tkazmalarida – kundalik hayotimizning deyarli har bir qismida ITdan foydalanamiz. Ayniqsa, ta'limda bu sohaning o'rne muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Bu yoshlarning, umuman, jamiyatning internetga va kompyuter texnologiyalariga bo'lgan qiziqishining ortib borayotganligi bilan o'lchanadi.

Ta'limdagi ahamiyati shundan iboratki, yangi texnologiyalar, yangi texnikalar o'quvchi-talabalarning mustaqil ishlarida samaradorlikni oshirishga, sinfdagi o'qitish hamda o'qish jarayonlarining yanada sifatli bo'lishiga yordam beradi. Chet tillari darslarida lingvistik, ijtimoiy-madaniy va kommunikativ yondashuvlarni to'g'ri qo'llay olish uchun internet resurslarining butun imkoniyatlaridan foydalanish lozim. Chunki internetdan turli davlatlarning xalqaro videokonferensiyalarida qatnashish, elektron xabarlar jo'natish orqali chet tillaridagi o'zaro yozishmalar ko'nikmasini shakllantirish yoxud tadqiqotlar haqidagi maqolalar nashrida qo'llash mumkin. **IT**, shuningdek, onlayn treninglar, test dasturlari, elektron lug'atlar, turli tildagi dialoglarning podkastlarini yaratuvchi asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Bu esa o'qituvchilarning ishini osonlashtiradi va darsning tez, ayni damda, qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi. Darsdagi vaqtdan unumli foydalanish uchun o'qituvchilar forumlar tashkil qilib, ijtimoiy tarmoqlarda o'quvchi-talabalar bilan onlayn bog'lanib, o'rganuvchilarning yozgan insho yoki xatlariga, audio shaklda yuborgan monologiga yoki darsda so'zlagan nutqiga o'zining tanqidiy fikrlarini vaqti bo'lganida ham onlayn shaklda bera oladi.

Bunday individual shug'ullanish til o'rganuvchilaridagi kamchiliklar ustida tezroq va aniqroq ishlashga sharoit yaratadi.

Rossiyaning Xalqaro do'stlik universiteti o'qituvchilari I.Meshkova, O.Sheremetieva va L.Spinularning ta'kidlashicha, Rossiya universitetlarida chet tillarini o'qitishda elektron ta'lim resurslaridan keng foydalaniladi. Internet va kompyuter texnologiyalarining milliy standartlari xalqaro standard va tartib-qoidalari asosida nazorat qilinadi. Demak, chet tillarini Rossiya universitetlarida o'rganish qiziqarli bo'libgina qolmasdan, xalqaro standartlarga ham to'liq javob beradigan til ko'nikmasiga ega bo'lishni kafolatlaydi.

“Agarda chet tilini o'rganishdan maqsad xalqaro muloqot maydoniga kirish bo'lsa, ITga bo'lgan zaruriyat yanada ortadi”, - deydi Samal Yesengarina o'zining “Chet tillarini o'qitishda Internetning muhimligi” nomli maqolasida. Ya'ni o'qituvchining mas'uliyati shundan iboratki, qisqa fursatda o'quvchilar katta natijalarga erishishi darkor; bu jarayonda innovatsion texnologiyalar an'anaviy o'qitish shakllari va metodlarini rivojlantirishda o'z hissasini qo'shadi. Natijada, til o'rganayotgan inson o'sha chet tilida so'zlashuvchi mahalliy aholi bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Jumladan, **Speak Peak, Tandem** kabi internet dasturlari dunyoning istalgan nuqtasida har xil tilda so'zlashuvchi insonlar bilan muloqot qilib, og'zaki nutq ko'nikmasini shakllantirish va o'stirish uchun yaratilgan. Yanada aniqroq aytganda, o'qituvchi til to'g'risida zarur nazariy bilimlarni beradi, o'quvchi esa o'rganganlarini amaliyotda qo'llab ko'radi. Shu tarzda davom etgan til o'rganish jarayonida, shubhasiz, yuksalish yuzaga keladi. eLearn2grow.com platformasida ommaga taqdim etilgan maqolaga ko'ra, bu o'rganish strategiyalarining birinchisi bo'lib, **“O'rganishni yuzaga chiqarish”** deb nom olgan.

Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, endilikda katta-katta kitoblarni ko'tarib yurmasdan, telefonimiz yoki planshetimiz orqali doimiy ravishda birga olib yurolamiz. Xususan, til o'rganish mobaynida o'sha tilda yozilgan badiiy asarlar, maqolalar o'qish o'qituvchi tomonidan tavsiya etilgan taqdirda, til darslari bo'lmagan paytda ham bo'sh vaqt topib, chet tilidagi asarlar mutolaasidan bahramand bo'lish mumkin. O'quvchilarni chet tillarini o'rganishga undaydigan asosiy narsalar: chet tilidagi bahs-munozaralar, musobaqalar, olimpiadalar va boshqalar. **IELTS, CEFR, TOEFL, Test DAF, Goethe-Zertifikat, DELF, DELE, CELI, TYS, TOPIK, JLPT, NSK, ALPT, TORF** va shunga o'xshash yana bir qator **ingliz, nemis, fransuz, italyan, ispan, turk, koreys, yapon, xitoy, arab va rus tillaridagi** bilim darajasini aniqlab beruvchi imtihan tizimlari kundan kunga ommalashib borayotganligi shu tillarga qiziquvchilar, o'rganuvchilarning tez, sifatli bilimni olishlarida aynan o'qituvchilar hamda ITning roli kattaligini isbotlaydi. **O'zbekistonda** ham aynan til o'rganishga e'tibor kuchayib boryapti, misol tariqasida Yoshlar ishlari agentligi tomonidan yuqorida nomlari sanab o'tilgan imtihonlardan belgilangan natijaga erishgan imtihan topshirganlarga imtihan badallari qaytarib berilishini keltirishning o'zi buni isbotlaydi.

Tilning rang-barang formulalarini tez va suhbat jarayonida to'xtab qolmasdan, ustalik bilan qo'llash uchun talab etiladigan strukturalarga ega bo'lmagan taqdirda faqatgina lug'at boyligining o'zi bilan ko'zlangan natijaga erishish qiyinlashadi. Sababi tilning quyidagicha formulasi bor: **lug'at boyligi + talab etiluvchi til strukturalari = til**. An'anaviy til o'qitishda til o'rganuvchilari til mashqlarini bajarish, zarur ma'lumotlarni eslab qolish imkoniyatlari cheklangan. Bu muammoning yechimi **internet** ekanligi yillar davomida o'z tasdig'ini topdi. Real va hayotiy misollar til o'qitishda juda muhim. Sababi o'rganuvchilar tomonidan kerakli axborotlarning oson o'rganilishida va eslab qolishlarida, vaziyatga moslashishlarida ancha qulaylik yuzaga keladi.

Abay qozoq milliy pedagogika universiteti o'qituvchisi A.Sh.Ubniyazova o'z ilmiy ishida keltirib o'tganidek, onlayn ingliz tili o'rgatuvchi veb saytlar, kompyuterga o'rnatish mumkin bo'lgan til dasturlari, YouTube'dagi til o'rgatuvchilarning kanallarining ham roli alohida bo'lib, ular til o'qituvchilarining mehnati samarasi sanaladi. Shiddat bilan davom etayotgan hozirgi zamonda **oflayn darslarga** qatnashish qaysidir ma'noda insonlarning og'riqli nuqtasidir. **Onlayn darslar** bilan bir qatorda yozdirib olingan til darslari ham o'qituvchilarga yengillik yaratadi, ham o'rganuvchilarga qulay bo'ladi. Masalan, o'qituvchi uy ishlarini qilish barobarida qilayotgan harakatlarini biror chet tilida ifodalashi, kundalik turmushda ishlatiladigan iboralarni o'rgatishi mumkin. Bu orqali uy yumushi bajarilibgina qolmasdan, foydali kontentga ega video yoki audio dars tayyorlab oladi. Shuningdek, **onlayn darslar** o'qituvchilarga ishlash uchun joy topish bilan bog'liq, o'rganuvchilarga esa zarur til kurslari bor joyni izlash bilan bog'liq ortiqcha muammolardan xalos etadi. Ayniqsa, COVID-19 sababchi bo'lgan kuchaytirilgan karantindek davrlarda bunday til o'rganish tizimi ancha qo'l keladi.

O'qituvchi har bir o'quvchisining til o'rganishi mobaynida uning kuchli tomonlari va yaxshilashi kerak bo'lgan taraflarini bilib olar ekan, aynan maxsuslashtirilgan dastur, veb sayt, elektron kitob, video yoki podkastlarni tavsiya etish bilan o'quvchilaridagi kamchiliklarni vaqtida bartaraf etoladi. ITsiz o'qituvchi har bir talabasi bilan ishlashga ulgurmay qolishi va ba'zi zarur yordamlar o'rganuvchiga vaqtida ko'rsatilmay qolishi ehtimolining mavjudligi barcha til o'qituvchilariga ma'lum bo'lib ulgurdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “The role of ICT in teaching a foreign language”/ I.Meshkova, O.Sheremetieva, L.Spinu. – Barselona, Ispaniya: “EDULEARN17 Proceedings”, 2017. 4603-4607-betlar.
2. <https://www.science-community.org/en/node/214151>
3. “Modern technologies in teaching a foreign language”/ A.Sh.Ubniyazova. – Olmota, Qozog’iston: “BULLETIN Abay Kazakh National Pedagogical University”, 2015.
4. “Modern educational technologies in teaching a foreign language”/ D.A.Radjabova. – Rossiya: “Молодой учёный”, 2017.
5. <https://www.elearn2grow.com/2021/07/14/technology-and-foreign-language-learning/>